

О ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

*Кадимов Р.Г.**Дагестанский государственный педагогический университет,
д-р филол. наук, профессор кафедры
теории и истории русского языка*

ABOUT THE PROBLEMS OF TRANSLATING A POETIC TEXT

*Kadimov R.**Dagestan State Pedagogical University,
Doctor of Philology, Professor of the Department
of Theory and History of the Russian Language***Аннотация**

В статье рассматриваются вопросы, связанные с переводом поэтического текста, что, в свою очередь, связано с рядом факторов: особенностью строения языка, потерей основного значения слова при переводе на другой язык, дискурсивными, фонетическими, лексико-семантическими, стилистическими особенностями поэтического произведения. Делается вывод, что процесс перевода поэзии сложен и трудоемок, так как содержание стихотворного текста связано с ритмом, мелодикой, строфикой и стилистикой, которые, взаимодействуя друг с другом, приобретают новые оттенки значений и создают определенный эффект.

Abstract

The article deals with issues related to the translation of a poetic text, which, in turn, is associated with a number of factors: the peculiarity of the structure of the language, the loss of the main meaning of the word when translated into another language, discursive, phonetic, lexico-semantic, stylistic features of a poetic work. It is concluded that the process of translating poetry is complex and time-consuming, since the content of the poetic text is associated with rhythm, melody, stanza and stylistics, which, interacting with each other, acquire new shades of meaning and create a certain effect.

Ключевые слова: поэтический текст, язык, перевод, семантика, ритм, строфика, слово, контекст, фоника.

Keywords: poetic text, language, translation, semantics, rhythm, stanza, word, context, phonics.

Хотя непереводимость поэтического произведения на другой язык известна и понятна, при знакомстве с особо, исключительно талантливыми, в буквальном смысле слова гениальными произведениями и их переводами приходится с сожалением констатировать, что слово «перевод» больше годится в другом своём значении – трата, расходование ценного содержания, а не переложение его на другой язык.

В отдельных же случаях не удастся ограничиться одним только сожалением – встретившегося с подобным фактом охватывает чувство глубокой горечи от невозможности чем-то изменить ситуацию. Именно такое чувство возникает при чтении произведений, к примеру, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова на немецком, английском, французском, а также на многих языках народов Российской Федерации. К сожалению, не владеющие языком оригинала не могут получить представление как о красоте произведений, так и о глубине их поэтического содержания. Проблема сложности или же, по большому счету, невозможности адекватного перевода поэзии связана с рядом факторов.

Слова в каждом определенном языке, как известно, имеют не одно - единственное, а несколько, порой множество значений. При переводе учитывается основное значение слова или же одно-два переносных значений, которые могут совпадать у слов в разных языках. Однако же все значения

слова на одном языке не совпадают с абсолютно всеми значениями и оттенками значений выбранного на другом языке слова. Комплекс значений, который не совпал, при переводе слова на другой язык начисто теряется, а с ними теряется и сама поэзия, поскольку «вещество» поэзии есть не набор значений, которые схематически представлены в словарных статьях (в виде скелетов или каркасов) и которые могут быть переведены с одного языка на другой. «Вещество» поэзии есть живая плоть, состоящая из совокупности всех значений (в том числе приобретаемых в определенном контексте дополнительных значений) каждого слова (а сколько слов в стихотворении!).

Адекватному переводу поэтического текста препятствует то обстоятельство, что конкретные значения (и их количество) многозначного слова в одном языке, как правило, не соответствует набору значений (и их количеству) «того же» слова в другом языке: все значения слова на одном языке не совпадают с абсолютно всеми значениями и оттенками значений выбранного на другом языке слова. Таким образом, при детальном и более точном рассмотрении оказывается, что некоторые значения определенного слова в одном языке могут вовсе отсутствовать у соотносимого слова в другом языке. Кроме того, и значение однозначного слова конкретного языка не может быть полностью переведено каким-либо словом другого языка, поскольку

объем значения слова в одном языке, как правило, не соответствует объему значения «того же» слова в другом языке (комплексы сем в соотносимых словах разных языков полностью не совпадают).

К примеру, лезгинское слово «иски» переводится на русский язык как «старый». На лезгинском языке можно сказать «иски перем» (старое платье), но совершенно недопустимо и невозможно сочетание «иски инсан» – «старый человек», хотя такое сочетание вполне возможно на русском языке. Слово «иски» обозначает в лезгинском языке «старый» только по отношению к предмету («иски ктаб» – «старая книга», в смысле «предмет, использованный, поношенный, бывший в употреблении почти до непригодности»).

Употребляемое в русском языке для обозначения старости слово «пожилой» («пожилой человек») совершенно не употребимо по отношению, например, к книге: нельзя сказать «пожилая книга». Для обозначения старого возраста всего живого (человека, животного, дерева) в лезгинском языке используется слово «кьюзуь» – «кьюзуь инсан» (старый человек). Синонимом же слова «пожилой» в лезгинском языке является слово «яшлу». Данный пример показывает несовпадение в разных языках объема значений слов как относительно содержащихся в них сем, так и относительно сочетаемости с определенными денотатами.

Совершенно очевидно, что слово конкретного языка не может быть адекватно (полностью) переведено каким-либо словом другого языка, поскольку уже как данность не совпадают и априори не могут совпадать на разных языках сами звучания этих слов. В то же время именно оригинальными звучаниями слов и их сочетаний создается музыка поэтического текста, которая для восприятия поэтического произведения играет значительную роль. Кроме создаваемой звучанием слов музыки стиха, следует иметь в виду и тот факт, что те или иные акустические характеристики звуков вызывают у воспринимающего хотя и неосознаваемые, но эмоциональные ассоциации вполне определенного диапазона (это явление называют звуко-символизмом).

Хотя содержательная информация текста (значения слов сами по себе) очень важна, её можно получить, в принципе, после первого чтения и можно было бы больше не возвращаться к тексту (с непозитивскими текстами мы так и поступаем). Хорошее же стихотворение хочется читать и читать, так как оно интересно для нас не только тем, что сообщает какую-то информацию: в поэзии роль звучания оказывается до такой степени важной, что не получивший уникальной звуко-смысловой формы текст не может состояться как художественный. Именно это уникальное звучание оригинала не удастся сохранить при переводе. На другом языке, в принципе, может быть создано другое уникальное звучание, которое, однако, с оригиналом будет иметь мало общего.

Рассмотрим в качестве примера стихотворение классика дагестанской поэзии Етима Эмина «Гуьгуьл». Заглавное слово имеет одновременно

два значения – *настроение* и *душа*, что имеет немаловажное значение для поэтической семантики произведения и что на других языках вряд ли может быть передано из-за несовпадения в одном слове указанных двух значений. Кроме того, фактор совпадения в лезгинском языке ударной завершающей части заглавного слова со словом «гуьл» (море) придает значению слова «гуьгуьл» особый характер и удивительным образом расширяет и углубляет его. При переводе на другой язык, где слова *настроение (душа)* и *море* не накладываются и взаимно не вытекают друг из друга (в слове «настроение» в других языках нет звукового комплекса, полностью совпадающего со словом «море»), их формальная и смысловая связь теряется начисто, что делает невозможным адекватный перевод поэтического текста.

Хотя сознание читателя (слушателя), как правило, не обращает внимания на подобные факты, реальность данного совпадения не может быть не «услышана» подсознанием носителя языка и не может не влиять на чувства воспринимающего. Тем более, что факт совпадения части слова «гуьгуьл» (настроение, душа) со словом «гуьл» (море) участвует в формировании лирического сюжета стихотворения: слово «гуьл» (море), прямо не названное, тем не менее способствует неожиданному появлению в стихотворении, посвященном настроению, слов и образов, ассоциирующихся с морем. Обращаясь к настроению (душе), поэт говорит о буйном нраве: «Что ты расшумелось, будь сдержанно, успокойся, настроение (душа)... Удивляются слышавшие твой голос (шум), находя его (голос) сладким... В такую даль устремляясь, что ты с собой несешь, настроение (душа)?». Далее появляются семь-образы *бесконечный, вечный* – 2 раза, *переменчивость, ярость, бесконечный говор* и др., которые, «говоря около», приближают к образу моря. Так складывается своего рода анаграмма (само слово «море» в стихотворении не употреблено). Подобным образом звуковой состав слова часто способствует появлению вполне определенных ассоциаций и соответствующих им словоформ.

Рассмотренное нами выше стихотворение Етима Эмина «Друзьям» переведено на русский язык поэтом Н. Ушаковым, которому не удалось (в свете сказанного выше это невозможно в принципе) сохранить уникальное звучание эминовского стиха. Кроме всего остального, отметим, в частности, что в переводе не сохранилась очень важная для поэтического содержания текста звуко-смысловая переключка «Аллаг – лаг» («Бог – скажи» (передай)). Указанная переключка в принципе невозможна на другом языке, поэтому роль звучания в поэтическом тексте трудно переоценить.

Еще один аспект, препятствующий адекватному переводу, – семантический ореол звуков («намагничивание» отдельных звуков смыслами слов), который появляется у некоторых звуков в процессе исторического функционирования в определенном.

Особо организованная фоническая структура способствует проникновению содержания текста в

глубины психики читателя. Благодаря упорядоченности текста, особой организации его звуковой фактуры поэтическое содержание проникает сквозь «сетку доверия», которую сознание воспринимающего субъекта использует в качестве фильтра для проверки поступающей информации. Поиск «союза волшебных звуков, чувств и дум» ориентирован, по всей видимости, на то, чтобы, говоря словами Маяковского, проникнуть «в тот участок мозга, сердца, куда иным путем не влезешь, а только поэзией» (4. X, с.337).

С этой особенностью связано особое свойство художественных текстов, когда сокровенный смысл произведения часто выражается не прямыми значениями слов, которые могут быть приняты или отвергнуты сознанием, а **периферийными семантиками**, которые на подсознательном уровне внушают читателю (слушателю) определенное поэтическое содержание. Именно на это оказываются нацеленными используемые (интуитивно) поэтами художественные приемы. Навеваемое периферийными семантиками поэтическое значение проникает в психику человека в обход критерия доверия сознания воспринимающего субъекта. Однако при переводе художественных текстов на другой язык обычно остаются не переведенными и теряются именно эти периферийные семантики, которыми создается особо сокровенное значение и которые, играя в произведении искусства чрезвычайно важную роль, тем не менее остаются незаметными для поверхностного взгляда.

Достигается это, как уже было отмечено, посредством множества художественных приемов, которые используют в своих произведениях талантливые поэты, создавая тем самым смысловую многослойность (в отличие от однослойных, поверхностных произведений графоманов и эпигонов).

Если в обычном языке форма слова (буквы и звуки) используется для передачи соответствующего значения слова (**форма – значение**), то в художественном тексте сами обычные значения слов используются (в качестве формы) для того, чтобы передать эстетическое значение (**форма – эстетическое значение**) (2). При переводе произведения путь от обычного значения к эстетическому значению тоже связан с рядом потерь. Если в случае с непоэтическим текстом форма слова на одном языке переводится на форму этого слова на другом языке, то при переводе поэтического текста этими двумя ступенями не приходится ограничиваться, поскольку эстетическое значение является лишь третьим звеном этой цепи и складывается уже из форм и значений нового языка. А как мы уже видели, ни формы слов, ни их значения в разных языках полностью не совпадают.

Значительные потери при переводе поэтического текста происходят в частности и из-за несовпадения внутренней формы слов разных языков (внутренняя форма слова – заключенный в слове образ). К примеру, в русском языке слово «окно», кроме формы (4 буквы) и значения («отверстие в стене»), имеет и внутреннюю форму: содержит в себе образ «око» (окно – это око (глаз) комнаты). В

других языках обозначение окна может не содержать образ ока, что, конечно, приведет к потере этого образа при переводе слова «окно» на другой язык. Хотя внутренняя форма слова не всегда осознается воспринимающим, тем не менее она ощущается чувствами и подсознанием.

По возможности следует учитывать разные уровни текста и имеющую место в произведении связь между планом выражения и планом содержания. Возникновению высокой художественности и эстетической емкости произведения, а также его целостности способствуют согласованность и семантическое соответствие разных уровней текста. При специальных исследованиях функционирования языка обнаруживаются количественные закономерности, которые проявляются на разных его уровнях, что становится значимым фактором и на глубинном уровне способствует эстетической достоверности содержания художественного текста. Это обстоятельство, в свою очередь, делает произведение востребованным, легко воспринимаемым и запоминаемым. Однако эти особенности текстов по объективным причинам не могут быть сохранены в переводах произведения на другие языки.

Разработанная С.Б. Бураго оригинальная методика анализа звучания поэтической речи основывается на том, что звуки речи представляют собой «естественный ряд» нарастания звучности от глухого взрывного до ударного гласного (1; с. 43). Пособием наделяния звуков числовыми эквивалентами от 1 до 7 определяется общий уровень звучности каждой строки, строфы и стихотворения в целом и строится график звучности текста. Строка, выражающая основную мысль стихотворения, как правило, оказывается наиболее близко к линии средней звучности всего стихотворения. Когда по данной методике мы исследуем оригинал и его перевод на другой язык, звуко-смысловая характеристика произведения оказывается не просто сильно деформированной, а не сохраняется вовсе.

Фоническую и грамматическую организованность, создающую особую гармонию и поэтическую семантику, не удастся воссоздать в переводных текстах. Анализ большого количества переводных поэтических произведений дает основание утверждать: чем более талантливо произведение, тем больше оно теряет при переводе на другой язык. В связи со сказанным и изложенным выше можно утверждать также: чем более поэт талантлив, тем менее адекватно он может быть переведен на другой язык. То есть степень талантливости поэта обратно пропорциональна возможности быть адекватно переведенным (по причине значительно большего объема поэтического значения, стоящего за текстом более талантливого поэта по сравнению с текстом менее талантливого поэта). Когда произведение оказывается емким и многослойным, передается обычно первый верхний или поверхностный слой, а остальные остаются непередаваемыми.

Разные произведения и разных поэтов переводят в разной степени удачно: это зависит как от таланта переводчика, так и от особенностей поэтики оригинальных текстов. Безусловно, более удачно

могут переводиться те произведения, в которых поэтическое содержание большей частью связано с основными значениями слов или заключено в поверхностных слоях текста (однако это не значит, что сами произведения – поверхностные!).

Гениальные поэтические произведения не поддаются адекватному переводу. Можно вспомнить слова великого писателя (и поэта!) В. Набокова о своих переводах Пушкина на французский: «Как только берешься за перо переводчика, душа этой поэзии ускользает и у вас в руках остается маленькая золоченая клетка» (3). Сказанное справедливо по отношению ко всем гениальным произведениям разных авторов.

Перевод поэтического текста с одного языка на другой неизбежно приводит к отклонениям и неточностям. Это объясняется спецификой поэтической речи, которая (в отличие от прозы) в значительно большей степени метафорична и широко использует почти не передаваемые на другом языке особенности звуко-смысловых соответствий национального языка. Как правило, не удается передать на другом языке все нюансы значений фразеологических оборотов и устойчивых сочетаний, а также особенности поэтической речи, связанные со спецификой метафоричности каждого отдельного языка. При переводе поэтических текстов существенную роль играют и такие стиховые элементы, как ритм, система рифм и т.д.

Поэтический перевод – дело трудное, требующее, во-первых, знания языка оригинала, во-вторых, высокого мастерства работы с художественным словом. Переводчик должен передать не только общий смысл поэтического произведения,

но и стремиться к максимальной точности в передаче его формы. Русская переводческая школа, не игнорируя этот принцип, шла по линии все большей и большей точности в переводе поэзии. Об этом свидетельствует практика С. Маршака, Б. Пастернака, С. Липкина, К. Липскерова, Н. Гребнева и других мастеров перевода.

Профессиональный переводчик должен знать язык оригинала, он должен следовать не только смыслу, но и стремиться к максимальной точности в передаче словаря текста и его формы. К сожалению, не владеющие языком оригинала не могут получить представление о силе таланта поэта и об исключительной красоте его произведений. Поэтому в качестве общего свойства поэзии можно сформулировать положение: поэтические тексты переводятся на другой язык, а поэтическое содержание (не то, о чем говорится в произведении, а то, что говорит нам произведение в целом) на другой язык не переводится.

Список литературы

1. Бураго С. Музыка поэтической речи. Киев: ДНПРО, 1986. 179 с.
2. Винокур Г. Маяковский – новатор языка. М.: Сов. писатель, 1943. 136 с.
3. Владимир Набоков. Пушкин, или Правда и правдоподобие. Электронный ресурс - <http://lib.ru/NAVOKOW/Pushkin.txt> (дата обращения: 24.09.2022).
4. Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13 т. М.: Художественная литература, 1955-1961.